

Norbert Morawiec

doctor historii

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

UNIA BRZESKA W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ OKRESU DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO

W Polsce niepodległej i wolnej okres po zawarciu pokoju z bolszewikami jest okresem określania stosunku jej mieszkańców do ziem wschodnich. Oprócz planów federacyjnych czy inkorporacyjnych wielu Polaków jeszcze inaczej rozpatrywało ten problem. Od samego początku, stosunek Polaków do Kresów wschodnich wiązał się z aktualną polityką, która – zwłaszcza w pierwszych latach po I wojnie światowej – wpływała na opinie wyrażone w pracach najwcześniej opublikowanych. Badaniom tym okazywały poparcie tak czynniki państwowe, jak i poszczególne partie polityczne, które były zainteresowane umacnianiem więzi z kresami. W tym okresie szczególnie w publicystyce tematyka unijna podejmowana była podczas ideologicznych sporów wokół polityki wschodniej II Rzeczypospolitej. Różne spojrzenia na znaczenie unii brzeskiej były związane również z aktualną polityką Watykanu. Początkowo istniało przekonanie, że tą formą katolicyzmu, która najbardziej nadaje się do propagandy wśród prawosławnych jest obrządek greckokatolicki, jako dziedzic unii brzeskiej. Gorącym propagatorem tej koncepcji był metropolita lwowski obrządku greckokatolickiego, Andrzej Szeptycki, który zdołał dla niej pozyskać wielu wpływowych dygnitarzy watykańskich. Natomiast dążenia do latynizacji prawosławnych Rusinów zamieszkujących Kresy Wschodnie nasiliły wśród polskiego kleru rzymsko-katolickiego obawy rozszerzenia się tam obrządku greckokatolickiego, co było równoznaczne z przyjmowaniem przez m.in. Wołyn czy Polesie narodowości ukraińskiej. Z tego powodu ani Kościół Polski, ani państwo nie mogło popierać dawnych unitów. Dlatego też obrządek greckokatolicki tolerowany był w Galicji Wschodniej ale tylko wśród Ukraińców. Teraz sami Polacy stali się przeciwnikami dawnych unitów, grekokatolików na terenach Wołynia i Polesia oraz ziem białorusko-litewskich. Pewne grupy społeczeństwa polskiego związane z ziemiaństwem i jezuitami postanowiły utworzyć nowy obrządek wschodnio-rzymski, aby przy jego pomocy odciągnąć prawosławnych Rusinów na stronę Kościoła rzymskiego. Ostatecznym celem tej działalności miało być doprowadzenie do takiego stanu stosunków wyznaniowych, aby Ukraińcom pozostawić ich obrządek greckokatolicki, zaś dla pozostałych Rusinów, nie Ukraińców miał być utworzony nowy obrządek wschodnio-rzymski. Nową odmianę obrządku wschodnio-rzymskiego nazwano Neounią. W roku 1923 w Rzymie Pius XI zatwierdził plany powstania nowego obrządku.

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na kilka wybranych rozpraw o tematyce unijnej. Historyk związany z endecją – Julian Bartoszewicz – pisał w pracy zatytułowanej „Znaczenie Kresów Wschodnich dla Polski” (W-wa 1924), że w tym koniecznym „unijnym” przedsięwzięciu punkt ciężkości leżał w „rdzennej Polsce”. To ona powinna „zabagnioną sprawę z martwego punktu podnieść wagę spraw naszych

wschodnich i skierować swój wysiłek na ten zagrożony front. Ona musi podnieść ducha wśród tych swoich synów, którzy zostali opuszczeni z lekceważeniem, ona musi naprawić błędy dotychczasowej fałszywej polityki na ziemiach wschodnich”. Unię rozpatrywał w kategoriach misji cywilizacyjnej na Wschodzie, dodajmy misji która nie tyle miała doprowadzić do zjednoczenia obu konfesji, co polonizacji szeroko rozumianych Rusinów.

Nie oznacza to jednak, że wizja zaproponowana wyżej była szeroko rozpowszechniona wśród polskich środowisk intelektualnych. Nie wszyscy bowiem patrzyli na sprawę unii tylko pod względem interesów polskich. Oto wykładnia reprezentowana przez A. Romera zbliżonego do kół piłsudczykowski: “Bóg jest jeden dla wszystkich narodów, jeżeli wybrał naród polski dla spełnienia zaszczytnej misji dziejowej to nie po to byśmy egoistyczne cele mieli na oku. (...) Niech więc dalekie będą od nas wszelkie cele poboczne, wszelkie nacjonalistyczne żądze wynaradawiania obcych plemion na rzecz polskości to jeszcze przy pomocy kościoła (...) Unię Brzeską, przemocą zniszczoną należy wzmocnić. Tak postanowił Ojciec Świety i misje te powierzył Polsce. Ażeby ją wykonać, musimy wierni sławnej spuściznie ideowej Jagiellonów, pójść na podbój duchowy wschodu. Takie jest zaszczytne zadanie Polski jako wschodniej strażnicy chrześcijańskiej Europy i kultury zachodu. **Podbój duchowy** oznacza zaś pozyskanie tego wschodu dla Europy, **Macierzy Rzymskiej**, oznacza przeciwstawienie Krzyża Zbawiciela, czerwonej gwiazdzie pięcioramiennej jak ponure widmo grożącej z wież Kremla pożoga całemu światu, oznacza pokaranie krwawego symbolu szatańskich władców Rosji godłem męki pańskiej i uleczenie chorej duszy, nieszczęsnego ludu rosyjskiego w zbawczej krynicy prawdziwej wiary”.

Proszę zauważyć, że dla jednych historyków unia stanowiła narzędzie służące polonizacji, dla innych latynizacji obszarów wschodnich. Unia brzeska jawi się naszym badaczom jako przedsięwzięcie ze wszech miar pozytywne, pozytywny wydaje się także dziejowy bilans egzystencji Kościoła unickiego na terenach Rzeczypospolitej. Inne spojrzenie miał w swoich pracach – szeroko analizowany w ostatnim okresie – Feliks Koneczny, którego ideologia zdradzała koligacje z myślą nacjonalistyczną. Historyk, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie krytyk teatralny, w latach 1919–1929 kierownik katedry Historii Europy Wschodniej. Uwzględniał w wykładach między innymi historię Litwy, Ukrainy, Białorusi i Rosji, oceniając krytycznie dzieje tych krajów pod względem cywilizacyjnym. Koneczny widział Polskę w kręgu zachodniej cywilizacji łacińskiej do której naród polski został włączony, której czystości musi strzec przed zagrożeniami. Te zagrożenia zaś to “barbarzyństwo wschodnie” Dla Konecznego więź etniczna Słowiańszczyzny jest drugoplanowa, została ona bowiem podzielona kulturalnie na część wartościową i tę, która skażona “turańską”, inaczej mówiąc mongolską kulturą stanowi zagrożenie dla tożsamości kulturalnej nie tylko Polski, lecz całej cywilizacji. Koneczny gwałtownie krytykował kroki, jakie jego zdaniem podejmowano dla dokonania syntezy Wschodu i Zachodu. Do tych kroków zaliczał także unię brzeską. Dowodził: “unia brzeska nie tylko nie wyszła na dobre Kościołowi, lecz powstrzymała rozwój katolicyzmu na Wschodzie. Gdyby nie to chybione dzieło brzeskie, byłoby się stawiało we wschodnich prowincjach Rzeczypospolitej nadal kościoły, a wszystko co spośród wschodnich żywiołów etnograficznych wzniosłoby się cywilizacyjnie ponad przeciętność nieuctwa

schizmy Ignęło by do Kościoła. (...) Gdyby nie unia brzeska, gdyby nie owe niefortunne dążenie do syntezy Zachodu i Wschodu w Kościele hierarchia rzymskokatolicka sięgałaby już od XVIII w. po Ural i cywilizacja zachodnia byłaby w Rosji zwyciężyła”. W innym swoim dziele “Dzieje Rosji od najdawniejszych do najnowszych czasów” (W-wa 1921) Koneczny widział w okresie po powstaniu unii okoliczności mające dopuścić Rosję do daleko sięgającej ingerencji w sprawę i w dzieje Polski.

Tak gwałtowne oskarżenie unii brzeskiej stało się niemal wyzwaniem dla tych kół, które wielokrotnie dawały wyraz entuzjastycznemu wobec niej stosunkowi. Jakże różne jest stanowisko Konecznego od poglądów jeszcze innej orientacji, tej która stała na gruncie teologicznych przeznaczeń narodu. Przedstawicielem owej orientacji był ksiądz Jan Urban. W przeciwieństwie do Konecznego, który usiłował budować w świadomości społecznej mur oddzielający polskość identyfikowaną z cywilizacją zachodnią od rosyjskości utożsamianą z kulturą “turańską” był zwolennikiem poszanowania odrębności narodowo-wyznaniowej. Pragnął włączenia prawosławia wschodniej Słowiańszczyzny do struktur Kościoła rzymskokatolickiego, z przyznaniem mu szerokiej autonomii. W pracy “O ideę dla Polski” pisał: “W Polsce prawosławie, pomimo wszystkich oznak lojalizmu wobec państwa, nie zmieni swojej wewnętrznej natury, bo zmienić jej nie może. Wrogo usposobiona względem Rzymu musi czuć obcem w tym kraju, gdzie cała kultura i psychika tylu niemi związana jest z Rzymem, będzie zerkąło wiec zawsze ku Wschodowi, ku Eurazji. Od Europy będzie stroniło duchowo, bo go z nią nic nie wiąże. Dobrych obywateli w duchu cywilizacji łańskiejskiej nam nie wychowa, bo takiego zadania nigdy nie uważało za swoje. Europejskimi naprawdę staną się nasze kresy dopiero wtedy, gdy staną się katolickimi. Stąd wzmacnianie katolickich placówek, zakładanie nowych, ofiarność z pracy i grosza dla zadań misyjnych. (...) Katolizacja Wschodu jest <wielką ideą> Polski”.

Zadawałem sobie pytanie, dlaczego najbardziej znaczące prace dla historiografii polskiej na temat unii powstały na początku lat 30-tych. Oczywiście było to związane z aktualną polityką władz polskich. Polscy decydenci nie potrzebowali interpretacyjnego chaosu w kwestii niezwykle ważnego problemu polityczno-konfesyjnego. Potrzeba jednoznacznie brzmiącej interpretacji była więc w Polsce międzywojennej, gdzie istniał wciąż problem prawosławia, oczywista. Neunia rozwijała się bardzo słabo, można nawet stwierdzić, że tylko symbolicznie, że tylko zostały stworzone pozory jej istnienia i nawet wspominać jej nie byłoby warto, gdyby nie chęć umożliwienia zrozumienia tych problemów oraz czasów, w których nasi historycy musieli pisać. Kościół greckokatolicki stawał się coraz bardziej ukraiński. Coraz częściej zadawano więc pytanie o polityczną potrzebę działań unijnych, zastanawiano się, czy społeczność prawosławna, zachowując swoją konfesję mogła przyjąć obywatelstwo polskie. Tak więc historycy musieli podjąć zagadnienie stosunku Rzeczypospolitej do prawosławia. Monumentalne dzieło na ten temat napisał Kazimierz Chodynicki, dotycząca położenia Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej pt.: “Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska” Chodynicki (1890–1942), Jak zaznaczał Mirosław Filipowicz już w tytule, poprzez użycie nienacechowanego terminu “Kościół prawosławny”, Chodynicki wykazał dbałość o zobiektywizowane przedstawienie zagadnienia. O swojej pracy Chodynicki pisał: “Jedynie wszechstronne a gruntowne poznanie przeszłości

pozwole należyście zrozumieć i ocenić wzajemny stosunek państwa do kościoła prawosławnego w Polsce. Praca moja ma za zadanie choć w drobnej części utworować drogę ku temu. Pragnąłbym, aby moja książka, niewolna od luk, błędów i usterek, z których sam sobie zdaję sprawę, pobudziła innych do samodzielnych badań na tem polu”. Chodynicki pisał o korzystnych, w porównaniu z Rosją, warunkach rozwoju prawosławia w Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Już na wstępie swojej pracy Chodynicki wskazywał na rozmaite wahania w stosunku Rzeczypospolitej do Kościoła prawosławnego. Pisał, że najpomyślniejszym okresem dla Kościoła prawosławnego były czasy Jagiellonów, którzy hojnie obdarzali go przywilejami, darowiznami, a jednocześnie bronili przed napadami możnowładztwa. Wyodrębnił trzy główne przyczyny powstania unii brzeskiej: wpływ kurii rzymskiej, stosunki w samym Kościele prawosławnym i stosunki wewnętrzne w Rzeczypospolitej; Zauważył także, że prawosławny kler i świeccy Rusini zdawali sobie sprawę, że mimo wszystko położenie ich w Polsce nie jest gorsze niż w Moskwie, gdzie władza cara ograniczała swobodę nie tylko ludzi, ale także Kościoła. Nie pomijał jednak i mankamentów, ciemniejszych stron, błędów Polski. Przykładowo: pisząc o zamordowaniu przez prawosławnych mieszczan witebskich unickiego arcybiskupa Jozafata Kuncewicza, historyk przyznawał, że ukaranie sprawców tego czynu, a wraz z nimi i całego miasta, przez Lwa Sapiechę było krwawym odwetem, “który może być tylko częściowo usprawiedliwiony zaciętością walk religijnych w XVII w”. Sympatia Chodynickiego, gdy pisał o czołowych osobistościach Cerkwi prawosławnej w Polsce, zwykle jest widoczna w stosunku do tych biskupów, którzy byli lojalni wobec Rzeczypospolitej: przykładowo – chwalił Piotra Mohyłę. Pisał o nim: “lojalny wobec państwa polskiego, pojednawczo usposobiony względem Kościoła katolickiego, szczerzy zwolennik kultury zachodniej”.

Chodynicki własnymi zainteresowaniami zarażał także swoich studentów. Jednym z nich był późniejszy długoletni pracownik naukowy Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie docent Sekcji Teologii Prawosławnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Aleksander Łapiński. W 1933 r. młody uczony celem otrzymania stopnia doktorskiego wstąpił na Uniwersytet Poznański. Dziekanem Wydziału był właśnie Chodynicki. Pod jego kierunkiem A. Łapiński napisał pracę doktorską pod tytułem “Zygmunt Stary a Kościół Prawosławny”. Badacz dowodził, że ze względów politycznych władze Rzeczypospolitej dążyły do usamodzielnienia się Kościoła prawosławnego w Koronie i na Litwie od Metropolii Moskiewskiej. Z pewną goryczą stwierdzał, że władcy państwa polsko-litewskiego dążyli do tego, aby Kościół prawosławny przystąpił do unii z Rzymem. Było to spowodowane względami politycznymi. Podobnie jak Chodynicki był rzecznikiem wydobycia ze źródeł historycznych faktów świadczących o zgodnym współżyciu obydwóch Kościołów, Wschodniego i Zachodniego. Podkreślił tolerancyjny stosunek królów polskich do Kościoła prawosławnego. Łapiński, już jako samodzielny pracownik naukowy podkreślał, że po unii brzeskiej Kościół prawosławny znalazł się w szczególnie trudnym położeniu, gdyż formalnie został pozbawiony przez króla Zygmunta III wszelkich praw. W znanej mi literaturze polskiej tamtych czasów jest on jedynym historykiem, który z satysfakcją mówił o restytuowaniu hierarchii prawosławnej przez patriarchę jerozolimskiego Teofanesa w 1520 r. Wykłady Łapińskiego z dziedziny historii miały duże znaczenie dla młodzieży studenckiej. Kształtowały światopogląd

przyszłych pracowników Kościoła. Słuchacze mogli zrozumieć, że stosunki między społeczeństwem prawosławnym i katolickim były złożone. Jednakże wyrażał on pogląd, że należy znaleźć sposób dla możliwie zgodnego współżycia w jednym państwie obywateli o różnych wyznaniach.

Zaprezentowane wyżej obrazy unijne wskazują na głęboką refleksję badaczy nad współczesną im społeczno-polityczno-konfesyjną rzeczywistością kresów, na chęć pokojowego współistnienia występujących tam konfesji, zagwarantowania swobód Cerkwi prawosławnej której członkowie mogą w przyszłości stać się oddanymi obywatelami państwowości polskiej. Myślę, że przy tej okazji warto wspomnieć pracę Kazimierza Lewickiego pt.: „Książę Konstanty Ostrogski a Unia Brzeska 1595 r.” Została ona napisana jako rozprawa doktorska na Seminarium Historii Polski Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem Stanisława Zakrzewskiego. Dnia 13 kwietnia 1932 była referowana na posiedzeniu Towarzystwa Naukowego we Lwowie. W swojej pracy Lewicki powoływał się bardziej na historyków rosyjskich czy ukraińskich niż polskich. Związane jest to z niechęcią do literatury – jak ją nazywa Lewicki – ultrakatolickiej, która z tego stanowiska rozpatruje problem unii brzeskiej, sławiąc zwolenników a potępiając przeciwników zjednoczenia. Lewicki podał przykład ks. Edwarda Likowskiego, u którego jak pisał: “problem unii traktowany jest jako nieodzowna potrzeba naprawy stosunków w kościele wschodnim w Polsce, do czego samo duchowieństwo prawosławne nie jest zdolne”. Lewickiemu chodziło przede wszystkim o wskazanie w jaki sposób dzieje Kościoła prawosławnego w Polsce są związane z osobą Ostrogskiego, o podsumowanie dotychczasowych wyników, o sprawdzenie ich w miarę możliwości, na podstawie źródeł. W swojej pracy próbował przedstawić w korzystnym świetle postępowanie księcia bazując na zebranych materiałach źródłowym. Owo spojrzenie na tak kontrowersyjną osobę, niezbyt popularną w Polsce, preferował także Chodynicki.

Zaprezentowana przeze mnie problematyka nie jest i nigdy nie była interpretacyjnym monolitem. Związana była z politycznymi, społecznymi i konfesyjnymi przemianami zachodzącymi w państwowości polskiej w okresie międzywojennym. Polska społeczność naukowa od samego początku starała się zanegować rozpatrywanie tematyki unijnej jako wewnętrznego problemu watykańskiego czy grecko-katolicko-ukraińskiego. Unia w narracjach polskich badaczy wzmacniała metaforę Polski jako chrześcijańskiego przedmurza, ale także jako propagatora, nosiciela “kulturowego kaganka” zachodniej cywilizacji, dawała szansę niwelacji wielonarodowego i wielokonfesyjnego niebezpieczeństwa (endecja) ale także zbudowania antyrosyjskiego konglomeratu wielonarodowego i wielokonfesyjnego (federacyjność), wreszcie w latach trzydziestych za pomocą problematyki unijnej historycy związani z państwowymi decydentami wskazywali możliwość istnienia obywatelsko-patriotycznej mentalności w łonie narodowo-konfesyjnych mniejszości.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Акты ЮЗР	– Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУЦВК	– Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет
ВПЦР	– Всеукраїнська Православна церковна рада
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДААРК	– Державний архів Автономної Республіки Крим
ДАЖО	– Державний архів Житомирської області
ДАКО	– Державний архів Київської області
ДАПО	– Державний архів Полтавської області
ДАРО	– Державний архів Рівненської області
ДАТО	– Державний архів Тернопільської області
ДАЧО	– Державний архів Черкаської області
ДАЧрнО	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАНУ	– Науковий архів Інституту археології НАН України
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора летописца

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК

ББК 86.37-3
УДК 27-9(05)„550.1”
Б79

Рекомендовано до друку Вченою радою НКШКЗ
Протокол № 4 від 27.11.2008 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-720-6

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2009
© Автори статей, 2009

Наукове видання

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

Відповідальний редактор
К. Крайній

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет, верстка
Л. Єгорової

Дизайн обкладинки
Л. Демірської

Наша адреса:

01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 254-52-65
E-mail: bolhovitinov@ukr.net

Підписано до друку 23.04.2009 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 26,6. Об.-вид. арк. 25,2.
Наклад 300 прим. Зам. 9-255

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

Б79 Болховітіновський щорічник 2008 / Відповід. ред. К. Крайній; наук.
ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, “Фенікс”, 2009. – 304 с.
ISBN 978-966-651-720-6

Перший випуск “Болховітіновського щорічника” містить праці з історії Церкви в Україні XVI–XX ст. переважно джерелознавчого та історіографічного характеру, історико-правові студії, матеріали круглого столу, присвяченого публікації джерел, раніше неопубліковану роботу академіка В.П. Бузескула та своєрідну передісторію створення збірника, викладену в бібліографічному покажчику до матеріалів конференції “Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії”.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

**ББК 86.37-3
УДК 27-9(05),,550.1”**

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ

Вісник *Кирило-Іоанн Кієвський*

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ
ЩОРІЧНИК

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ЗМІСТ

I. ARTICULA

ІСТОРИОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

<i>Д.П. Куштан, О.А. Пашковський</i> Православні сюжети у народному мистецтві XVI–XVIII ст. (на прикладі пічних кахлів)	9
<i>В.В. Ластовський</i> “Помяник” Золотоніського монастиря як історична пам’ятка і джерело з історії України	14
<i>О.Б. Прокоп’юк</i> Журнали реєстрації засідань духовних консисторій у XVIII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал	18
<i>О.О. Романова</i> Контроль за дитячою сповіддю та визначення віку парафіян (за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії XVIII ст.)	22
<i>К.О. Тургенєв</i> Історіографічні питання дослідження системи духовної освіти у Південній Україні 1734–1861 рр.	27
<i>О.С. Гейда</i> Принципи облаштування церковних архівів (на матеріалах Чернігівської єпархії)	30
<i>І.М. Петренко</i> Причини розлучень подружжя православних українців у другій половині XVIII ст. (на матеріалах фонду Пирятинського духовного правління)	33
<i>Л.В. Губицький</i> Французько-російська війна 1812 р. та кріпаки Київської губернії (за матеріалами ЦДІАК України)	36
<i>В.М. Парацїй</i> Почаївська Свято-Успенська лавра та доля її історико-культурної спадщини: джерелознавчий спектр аналізу (постановка проблеми)	40
<i>Н.І. Гуля</i> Введення у дію в Київській губернії першої уставної грамоти (за матеріалами “Киевских епархиальных ведомостей”)	47
<i>О.О. Крайня</i> Публікація найраніших документів з історії Вознесенського Флорівського монастиря в XIX ст.	53
<i>О.Ф. Цвіркун</i> Політика православної церкви на Холмщині та Підляшші другої половини XIX ст. в оцінці російської преси	63
<i>С.М. Мищук</i> Історики церкви – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина XIX – початок XX ст.	66
<i>С.О. Шамара</i> Конфесійний і гендерний розподіл сільського духовенства Наддніпрянських губерній у світлі перепису 1897 р.	70

<i>О.М. Ігнатуша</i> Павло Мазюкевич як будівничий Української Церкви	74
<i>О.П. Тригуб</i> Історія РПЦ в Україні 20–30-х рр. XX ст. у фондах особового походження	78
<i>А.І. Макарська</i> Проблеми дослідження історії православних монастирів України у 20–30-х рр. XX ст.: історіографія та джерельна база	81
<i>Norbert Morawiec</i> Unia Brzeska w historiografii polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego	83
<i>О.Г. Єфремова, І.М. Преловська</i> Документи про становище Православної Церкви у 1941–1944 рр. (огляд документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, який зберігається в ЦДАВО України)	88
<i>В.М. Ковальчук</i> Документи українських архівних фондів з історії ОУН і УПА як допоміжне джерело з вивчення релігійної ситуації на Волині у роки Другої світової війни	94
<i>А.І. Смирнов</i> Православна Церква в Україні періоду Другої світової війни у дослідженнях Івана Власовського	98
<i>М.І. Михайлуца</i> Проблеми православ'я на Півдні України в період Другої світової війни у дослідженнях останніх років	103

ІСТОРИЯ ЦЕРКВИ

<i>О.С. Кузьмук</i> Межигірський монастир у XVI ст.	107
<i>Л.М. Зенкова</i> Храми й церкви Полтави періоду Гетьманщини	111
<i>О.Є. Борисенко</i> Образ Іоанна Богослова в іконографії (за матеріалами фондової колекції Національного заповідника “Хортиця”)	115
<i>І.М. Романюк</i> Зміни у релігійному житті Вінниччини в 1919–1927 рр.	119
<i>И.В. Александров</i> История Кипяченского монастыря	122
<i>В.А. Радзиевский</i> Православная гомеопатия в исторической ретроспективе	127

ПРАВО І ЦЕРКВА

<i>О.І. Маложон</i> Українське церковне право середини XV – кінця XVI ст.	132
<i>І.А. Бальжик</i> “Симфонія влад” у російській та українській суспільній думці XVI–XVII ст.	135
<i>Н.В. Єфремова</i> Право на свободу віросповідання та його відображення у законодавстві Речі Посполитої у другій половині XVI – середині XVII ст.	140

<i>О.С. Любанська</i> Релігійна приналежність селян Північного Приазов'я (кінець XVIII–XIX ст.)	145
<i>О.Ф. Тарасенко</i> До історії церковно-юридичних практик у Чернігівській єпархії наприкінці XVIII – на початку XIX ст.: призначення парафіяльних священників	150
<i>Н.М. Крестовська</i> Правовий статус дитини у християнських релігійно-правових доктринах	154
<i>О.Л. Львова</i> Право на життя очима церкви та держави	157
<i>І.В. Міма</i> Визначення релігійних норм як прояву правової традиції правової системи України	161

КРУГЛИЙ СТІЛ "ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

<i>Н.О. Сінкевич</i> До проблеми публікації латиничних джерел з історії України XVI–XVIII ст.	166
<i>І.М. Преловська</i> Сучасні джерелознавчі проблеми дослідження історії Православної Церкви в Україні в міжвоєнний період XX ст.	171

II. AD FONTES

<i>А.М. Чередниченко</i> Неопублікована стаття В.П. Бузескула	186
<i>Бузескул В.П.</i> Виучування історії Близького Сходу в Росії	201
Література	265
Іменний покажчик	285
Скорочення	290

III. MISCELLANEA

“Православ'я – наука – суспільство” у 2003–2008 рр.: бібліографічний покажчик	291
Список скорочень	303